

KONLARNI OCHIQ USULDA QAZIB CHIQRISH TIZIMI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6435742>

Hamroeva Muxlisa Obid qizi

Rahmatova Dildora Urabek qizi

Navoiy Davlat konchilik instituti talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ochiq kon ishlari, qazilma ishlari haqida, konchilikning tashkil topgani, kon qazish, ularni nech metr chuqurlikda joylashgani, qazib olish uchun kerakli asbob-uskunalar, qiyaliklar, tog`lardagi qazilma boyliklari va qachondan boshlan rivojlangani haqida ma`lumotlar beriladi.*

Kalit so`zlar: *kon, qazilma boyliklar, tog`, tog` jinslari, qazish, qazilma boyliklar, chuqurliklar, tarix, o`tmish, qoplam, jinslar, yer yuzi, qadimgi, mehnat, faoliyat, chuqurlik, qoya.*

Foydali qazilma konlarini ochiq usulda qazib olish bevosita yer yuzida turib amalga oshiriladi. Shu sababli bu usulda kon qazish tarixi uzoq o`tmishga borib taqaladi. Chunki qadimda odamlar yer yuziga chiqib qolgan yoki yer yuzidan biroz chuqurlikda joylashgan konlarni qo`l kuchi bilan qazib olganlar. Kon qazish chuqurligi oshib borgan sari foydali qazilma konlarini qazib olish uchun dastlab uning ustini oplab yotgan qoplam jinslarni olib tashlab, foydali qazilma otqizig`ini ochish kerak bo`lgan. Bu ishni bajarish katta mehnat va xarajat talab tgan. atijada konlarni ochiq usulda qazib olish uzoq muddat davomida to`xtab qolgan va XIX asrning oxirlariga kelib, kon qazish jarayonlarini mexanizatsiyalash asosida qayta tiklana boshlagan. Shundan boshlab, ayniqsa, XX asrning o`rtalariga kelib butun dunyoda ochiq usulda kon qazish ishlari uzluksiz kengayib borgan. Masalan, 1950-yilda ochiq usulda qazib olingan ko`mir miqdorining umumiy qazib olingan o`mirdagi ulushi 11 %ni tashkil qilgan bo`lsa, 1980- yilga kelib 38% ga oshgan, O`zbekistonda esa 80 % ni tashkil qilgan. Shu davr ichida ruda konlarini ochiq usulda qazib chiqarishning ulushi 44% dan 80-85% gacha ko`paygan. O`zbekiston Respublikasida konlarni ochiq usulda qazib olish 1947- yildan boshlangan bo`lib, hozirgi vaqtda ko`mir, metal konlaridan qazib olingan foydali qazilmaning katta qismi (85-90%), tabiiy qurilish materiallari konlarining barchasi (100 %) ochiq usulda qazib olinmoqda. Ochiq kon ishlarining qisqa vaqt ichida tez rivojlanishi ochiq kon korxonalarida ishlab chiqarish jarayonlarini yuqori unumdorlikka ega bo`lgan kon-transport uskunalari bilan mexanizatsiyalash natijasida sodir

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

bo`lmoqda. Karyer (razrez)larda yangi texnika qo`llanishi oqibatida kon ishlarini olib borish texnologiyasi va karyerning o`lchamlari tobora takomillashib bormoqda. Hozirgi vaqtda chuqurligi 500–700 m va undan ham chuqur bo`lgan karyerlar qurish loyihalashtirilmoqda. Pog`onalar balandligi 10–12 m dan 40 m gacha oshishiga imkon yaratilgan. Transportsiz va transport-ag`darmalitexnologik sxemalarning keng qo`llanishi asosida qazish ishlarining jadallik darajasi oshib, karyerning yillik chuqurlashish tezligi 15–20 m tashkil qilmoqda. Natijada karyerlarning yillik ishlab chiqarish quvvati yuqori bo`lmoqda. Ochiq kon ishlari asosida foydali qazilma konlarini qazib olishni yanada rivojlantirish quyidagi yo`nalishlar asosida amalga oshiriladi:

- mavjud va quriladigan yangi karyerlarning yillik ishlab chiqarish quvvatini 10–20 va undan ko`p mln tonnagacha oshirish;

- yumshoq va bo`shoq kon jinslarini qazib olishda uzluksiz ishlaydigan komplekslar (shu jumladan, rotorli ekskavatorlarkompleksi)ni qo`llash;

- qoplama jinslar qazib olingan bo`shliqda cho`michning hajmi 40–100 m³, strelasining uzunligi 100–150 m bo`lgan draglaynlar orqali joylashtirish texnologiyasini kengaytirish;

- qazib olingan qattiq kon jinslari va foydali qazilmalarni karyerning o`zida surilma (suriladigan) tegirmonlarda maydalangan massani konveyerlar bilan transport qilishga asoslangan qurilma – potok texnologiyasini qo`llash;

- kon-transport uskunalarining yangi modellarini keng joriy qilish; SBSH-320 rusumli burg`ilash stanogi, EKG-20, elektr yuritkichli, EG12.5, EG-20 gidravlik yuritkichli ekskavatorlar, cho`michining hajmi 25 m³ bo`lgan yuklovchi mashina, yuk ko`tarish quvvati 110–180–250 t bo`lgan avtoag`dargichlar va boshqa yangi texnikani qo`llash;

- yo`l qurish va boshqa yordamchi ishlarni to`la mexa nizatsiyalash; boshqarishning avtomatik tizimlaridan foydalanish va karyerlarda joriy qilinadigan tadbirlar loyihasini tuzishda mate matik usullar va EHMDan keng foydalanish.

Yuqorida qayd etilgan texnik yo`nalishlarni ishlab chiqarishga tatbiq qilish ochiq kon ishlari samaradorligining yanada yuqori bo`lishini ta`minlaydi. Ochiq kon ishlari ikkita asosiy ishlardan, ya`ni qoplama jinslarni qazib olish (kon yotqizig`ining ustini ochish) va bevosita foydali qazilmani qazib olish ishlaridan tashkil topadi. Foydali qazilma yotqizig`ini ochish ishlari natijasida bevosita foydali qazilmani qazib olishga imkon yaratiladi. Ochish ishlarini olib borish

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

asosida karyer tashkil topadi. Karyerda ochish ishlari vaqt va makon bo'yicha qazish ishlaridan o'zdirib bajariladi (5.1- rasm).

Bevosita foydali qazilmani qazib olish ishlari foydali qazilma yotqizig'i ustidagi qoplama jinslari qazib olingandanso'ng boshlanishi, karyerning barcha yo'nalishlari bo'yicha o'lchami katta bo'lishi tufayli unda yuqori unumdorlikka va o'lchamlarga ega bo'lgan uskunalarni qo'llash mumkinligi, qoplama jinslar va foydali qazilmani ekskavatorlar orqali qazib olish ochiq kon ishlarining asosiy belgilari hisoblanadi. Tub kon jinslari (magmatik, metomorfik va cho'kindi jinslar) va ularni qoplab yotgan ustama jinslar kon qazish ishlarining obyektlari hisoblanadi. Bu jinslarning xossalari asosida ularni qazib oluvchi va qayta ishlovchi uskunalari tanlab olinadi. Kon jinslarining bo'shoqligi, yumshoqligi, pishiqligi, yarim qoyasimon, qoyasimon va ularning bo'lakdorligi kabi xossalari kon jinslarining asosiy xususiyatlaridir. Kon jinslarining bo'shoqligi va yumshoqligi ularni massivdan dastlab maydalamasdan turli kon qazish mashinalari yordamida osonlik bilan ajratib olish mumkinligi bilan tavsiflanadi va ulardagi zarrachalarning o'zaro ilashish kuchi 0,03–0,05 Mpa dan katta bo'lmaydi. Pishiq jinslar (qattiq gil, bor, toshko'mir va qo'ng'ir ko'mir) kon qazish mashinalari bilan, dastlab maydalamasdan jins massividan bevosita ajratib olinadi. Bu jinslar pog'ona balandligi 10–20 m qiyalik tekisligi burchagi 60–70° gacha bo'lganda pog'ona barqarorligini ta'minlaydi. Yarim qoyasimon jinslarni qazib olish portlatish asosida, dastlab maydalab, so'ng qazib olishni talab etadi. Bu jinslarni nuragan magmatik, metomorfik, shu ningdek, cho'kindi jinslar (gillangan slaneslar, qumtoshlar, gemotit rudalar, mergellar, arglitlar, alevrolitlar, toshko'mir vaturli qo'ng'ir ko'mirlar) tashkil qiladi. Qoyasimon jinslar massivdan faqat portlatib, maydalab ajratib olinadi. Bu jinslarga magmatik, metomorfik (granitlar, kvartsitlar, bazaltlar, gabbro, siyenitlar, kolchedanlar), shuningdek, ba'zi bir cho'kindi jinslar (qumtoshlar, pishiq ohaktoshlar, qumli konglemeratlar va boshqalar) kiradi.

Buzilgan (maydalangan) kon jinslari yopishqoqlik darajasi, bo'lakdorligi va bo'laklarning pishiqligi bilan tavsiflanadi. Bu jinslarning ko'pchish koeffitsiyenti (maydalanganda massivdagi hajmiga nisbatan ko'payishi) ularning xususiyatlariga ko'ra turlicha bo'ladi. Masalan, buzilgan sochilma jinslarning ko'pchish koeffitsiyenti 1,4–1,65 va undan ko'proq bo'lishi mumkin; buzilgan yopishqoq jinslarning ko'pchish koeffitsiyenti 1,03–1,05 ga teng bo'lib, qiyalik burchagi katta bo'lgan jins uyumlarining turg'unligini ta'minlaydi. Jinslarning bo'lakdorligi bo'lakning uzunlik chizig'i bo'yicha o'rtacha o'lchami bilan aniqlanadi va besh kategoriyaga bo'linadi. Birinchi kategoriyadagi bo'laklarning o'rtacha uzunligi (lo'r) 10sm gacha bo'lsa, beshinchi kategoriyadagi bo'laklarning o'rtachauzunligi

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

70–90 sm ni tashkil qiladi. Turli kon-geologik sharoitlarda yotgan va turli shaklga ega boʻlgan foydali qazilma konlari ochiq usulda qazib olinishi mumkin. Yer yuziga nisbatan joylashishiga koʻra foydali qazilma yotqizigʻi bevosita yer yuziga chiqqan yoki yupqa ustama jinslar bilan!% qoplangan, yer yuziga nisbatan ancha chuqurda joylashgan, tepalik yoki togʻ yonbagʻriga joylashgan hamda qisman yer yuzi sathidan pastga va qisman tepaga joylashgan kon turlari koʻrinishida boʻladi. Qiyalik burchagi boʻyicha foydali qazilma yotqizigʻi gorizontaal yoki yotiq (qiyaroq) – 0 dan 10–15 0 gacha; qiya – 100dan 300 gacha; oʻta qiya –300 koʻrinishda boʻladi.

FOYDALANILGAN ADBIYOTLAR ROʻYHATI:

- 1.Foydali qazilma konlari 20-sentyabr 2019-yil
- 2.Kon ishi asoslari kitobi.
- 3.<https://library/tdtuof.uz>